

RESUMEN TECNICO DE ANALISIS ENTRE PERIODO 2019-2020 Y 2024-ACTUALIDAD

Alejandro Cruz López

July 31, 2025

Primera etapa: análisis preliminares 2019–2020

Bajo los experimentos que se realizaron entre 2019 y 2020, se llevaron a cabo múltiples análisis estadísticos, así como procedimientos espectrales, dinámicos y fractales, con el objetivo de comprender la naturaleza del efecto Shintergy, el cual parecía influir sobre un haz láser. El diseño experimental, desarrollado por el Dr. Ortiz, tuvo como propósito evidenciar empíricamente que un estado cerebral sincronizado denominado *Shintergy*—conceptualizado originalmente por el Psic. José Luis Bueno—puede provocar efectos físicos medibles sobre un sistema óptico coherente, en este caso, un rayo láser de 532nm.

Para comprender este fenómeno, es indispensable considerar primero el estado de conciencia particular asociado al efecto Shintergy y su posible interacción física con campos cuánticos, como el vacío cuántico. Esta interacción no se manifiesta como una perturbación energética directa, sino como una reestructuración estadística de las señales físicas registradas. En concreto, cuando el láser incide sobre una fotocelda, dicha interacción se traduce en una secuencia de registros capturados con una resolución temporal promedio de un milisegundo, reflejando modulaciones internas del sistema.

El análisis de estas señales reveló que, durante los episodios de Shintergy, se produce una reorganización robusta y estadísticamente significativa en la distribución de intensidad del láser. Esto fue evidenciado por divergencias de Kullback–Leibler (KL) consistentes (mediana ≈ 1.03 , con $p < 10^{-11}$) y una disminución sistemática de la dispersión, medida mediante la varianza y el rango intercuartílico (IQR). Estos resultados sustentan la hipótesis de una modulación no trivial del campo óptico inducida por un estado mental altamente coherente.

Sin embargo, otras métricas—como los espectros de frecuencia, las correlaciones temporales y los exponentes fractales—mostraron patrones heterogéneos entre sesiones, lo cual sugiere que la modulación depende tanto de factores internos (variabilidad individual del estado Shintergy) como externos (condiciones ambientales y configuración experimental). Por consiguiente, aunque existe evidencia sólida de un efecto físico reproducible, aún no puede afirmarse que dicho fenómeno corresponda a una estructura fractal de la conciencia o a una interacción directa con el vacío cuántico. Tales afirmaciones, si bien inspiradoras, requieren evidencia adicional, mediciones más refinadas y un marco teórico más robusto.

Dinámica experimental del 2024

Con base en los antecedentes generados durante los experimentos de 2019 y 2020, en 2024 se consolidó una dinámica de experimentación más rigurosa y coordinada, basada en la sincronización de dos o más laboratorios mediante un itinerario común predefinido. Este itinerario se estructuró en tres fases secuenciales: las *líneas Pre-Base*, empleadas para verificar la estabilidad inicial del sistema; las *líneas Base*, que se intercalaban con las mediciones experimentales denominadas MEI; y finalmente, las *líneas Post-Base*, que concluían la jornada de registro.

El sistema experimental consistió en una esfera suspendida del techo de un cubo con 2 m aproximadamente cada lado, en cuyo interior se montaron seis láseres dispuestos de manera ortogonal. Cada haz incidía

directamente sobre una fotocelda tipo LDR (Light Dependent Resistor), cuya función era registrar la luminosidad de los haces verdes de 532nm, alimentados con 3.3V y una potencia nominal de 100mW. Los láseres se alimentaban mediante un microcontrolador Arduino Nano, mientras que la adquisición continua de datos fue gestionada por una placa Arduino Mega, que almacenaba los registros en una tarjeta microSD. Cada archivo generado contenía vectores de seis componentes (A_0, A_1, \dots, A_5), correspondientes a las lecturas de las fotoceldas, junto con una marca de tiempo asociada a cada evento con resolución milisegundo.

El cálculo del voltaje asociado a cada sensor se implementó mediante la fórmula:

$$A_i = \text{lectura} \times \frac{3.3}{1023}, \quad \text{para } i = 1, \dots, 6 \quad (1)$$

Cada sesión experimental tenía una duración de cinco minutos, durante los cuales todos los láseres permanecieron encendidos de manera simultánea. Posteriormente, se estableció un periodo de enfriamiento pasivo de quince minutos. El sistema contó con un mecanismo de enfriamiento eléctrico y un recubrimiento interno de material antirreflectante dentro del cubo, lo cual permitió mantener condiciones térmicas estables y minimizar interferencias ópticas.

La coordinación entre laboratorios se realizó mediante una aplicación de mensajería, que permitió registrar en tiempo real los eventos operativos clave: el encendido y apagado de los láseres, la activación del sistema de enfriamiento y cualquier observación técnica emitida por los operadores.

Las líneas Base correspondieron a mediciones en las que no se efectuó ninguna intervención voluntaria sobre el sistema óptico, sirviendo así como referencia estable frente a las variaciones observadas en las mediciones experimentales.

Tipos de intervención (MEI)

Las intervenciones experimentales, denominadas MEI (*Modulación Experimental Intencionada*), se clasificaron de acuerdo con el tipo de interacción del sujeto con el sistema, así como el marco temporal relativo en que esta se producía. Estas clasificaciones también fueron usadas para los experimentos del 2019 - 2020 (con excepción de la condición **morada, naranja y blanca**) Las categorías definidas fueron:

- **MEI Amarilla** (*Presente – Presente*): el sujeto se encontraba físicamente frente al dispositivo experimental en el momento de la medición.
- **MEI Verde** (*Pasado interactuando desde el presente*): la interacción se realizaba desde otro espacio físico, un día después de la sesión de registro.
- **MEI Azul** (*Futuro interactuando desde el presente*): el sujeto intervenía desde otro espacio, un día antes de la sesión registrada.
- **MEI Roja** (*Presente a distancia*): el sujeto interactuaba con el sistema en tiempo real desde una ubicación remota.
- **MEI Morada** (*Presente – En trance*): el sujeto intervenía desde un estado onírico inducido, en un entorno no presencial
- **MEI Naranja** (*Dislocación Toroidal (implementada en 2025)*): Viajar desde el presente hacia el futuro, y desde el futuro hacer la medición desde el pasado
- **MEI Blanca** (*Omnipotencial (implementada en 2025)*): Ejecución de todas las condiciones experimentales en una sola intervención.

Análisis de magnitudes vectoriales: Interpretación física de la modulación Shintergy

Con el objetivo de evaluar los efectos tridimensionales inducidos por la intervención Shintergy sobre el sistema óptico, se incorporó una perspectiva vectorial basada en magnitudes provenientes del cálculo vectorial clásico. Este enfoque permitió cuantificar aspectos clave del comportamiento del sistema desde una perspectiva física

y geométrica. En particular, se analizaron tres magnitudes fundamentales: el rotacional, la helicidad y la enstrofia. Cada una de estas permitió abordar, desde distintos ángulos, la estructura interna, la coherencia y la energía contenida en las señales registradas durante las sesiones experimentales.

El rotacional (*curl*) permitió estimar los cambios diferenciales de intensidad en función de la dirección espacial. Para ello, se calculó la diferencia entre pares opuestos de láseres ubicados ortogonalmente: $\omega_x = A_1 - A_0$ para la diferencia entre caras frontal y trasera, $\omega_y = A_3 - A_2$ para izquierda y derecha, y $\omega_z = A_5 - A_4$ para inferior y superior. La magnitud total del rotacional quedó expresada mediante la norma:

$$\|\nabla \times \mathbf{F}\| = \sqrt{\omega_x^2 + \omega_y^2 + \omega_z^2}$$

Los resultados obtenidos evidenciaron dos comportamientos diferenciables: cuando $\|\nabla \times \mathbf{F}\|_{\text{BASE}} > \|\nabla \times \mathbf{F}\|_{\text{MEI}}$, se interpretó como una estabilización inducida por la intervención; por el contrario, cuando $\|\nabla \times \mathbf{F}\|_{\text{BASE}} < \|\nabla \times \mathbf{F}\|_{\text{MEI}}$, se observó un incremento en la variabilidad direccional. Además, el análisis de cúmulos de puntos en el espacio tridimensional reveló configuraciones disjuntas—indicativas de reorganización estructural—y superpuestas, asociadas a estabilidad o ausencia de efecto diferencial.

La helicidad proporcionó una medida de la alineación entre la velocidad de cambio de intensidad y la vorticidad asociada a cada triada de sensores. Su expresión formal fue dada por:

$$H = \int_V \mathbf{v} \cdot \boldsymbol{\omega} dV$$

donde \mathbf{v} representó la velocidad de cambio de intensidad en la triada y $\boldsymbol{\omega}$ la vorticidad calculada. Se analizaron doce triadas representativas, cada una correspondiente a combinaciones específicas de láseres con diferentes relaciones espaciales. Para su evaluación, se utilizaron tres métricas complementarias: la integral acumulada de helicidad, que permitió observar la evolución temporal del alineamiento; la integral acumulada de los valores absolutos de helicidad, que evitó cancelaciones por signo y estimó la coherencia neta; y una integral triple que integró sobre el intervalo completo de observación.

Las comparaciones mostraron que cuando $H_{\text{MEI}} > H_{\text{BASE}}$, la intervención indujo una mayor organización interna, mientras que $H_{\text{MEI}} < H_{\text{BASE}}$ fue interpretado como una desalineación estructural. En los casos donde $H_{\text{MEI}} = H_{\text{BASE}}$, se concluyó que no hubo alteración significativa del patrón de alineación.

Por su parte, la enstrofia brindó una medida directa de la energía contenida en las variaciones de vorticidad. Se definió como:

$$\text{Enstrofia} = \int_V \|\boldsymbol{\omega}\|^2 dV$$

y su evolución se calculó a través de una suma acumulada temporal:

$$\text{Suma Acumulada} = \iint_V \|\boldsymbol{\omega}\|^2 dV \Delta t$$

Esta magnitud permitió discernir si las fluctuaciones internas del sistema aumentaban (mayor enstrofia en la MEI) o se atenuaban (menor enstrofia respecto a la Base). Así, valores elevados en las intervenciones indicaron una mayor complejidad dinámica, mientras que valores reducidos reflejaron una respuesta más estable y menos caótica.

Finalmente, para facilitar la interpretación intuitiva del fenómeno, se recurrió a una analogía deportiva con jugadores de baloncesto: en las líneas Base, los "jugadores"—representados por los haces láser—lanzaban con ritmo y potencia constante, reflejando estabilidad. Durante las MEI, se observaron variaciones en la intensidad, dirección y sincronización de los lanzamientos: una mejora en la coordinación se asoció a una mayor helicidad; un incremento en los cambios direccionales, a un mayor rotacional; y una mayor energía errática, a una enstrofia elevada. Esta comparación permitió traducir la dinámica estadística del sistema a un lenguaje más comprensible sin perder rigurosidad interpretativa.

Transición metodológica: de análisis vectoriales a métricas robustas

Aunque los análisis vectoriales de tipo físico—como el rotacional, la helicidad y la enstrofia—proporcionan inicialmente una caracterización cuantitativa y tridimensional de las señales registradas durante las interven-

ciones MEI, su relevancia interpretativa frente a la hipótesis Shintergy resulta limitada. Esta limitación se debe, fundamentalmente, a la ausencia de un marco teórico formal que permita vincular de manera explícita dichas magnitudes, derivadas de la dinámica de fluidos, con los mecanismos postulados de interacción entre estados mentales sincronizados y campos ópticos coherentes.

Desde su formulación original, la hipótesis Shintergy propone que el campo láser puede ser modulado por reorganizaciones cognitivas de tipo informacional, sin requerir necesariamente un sustrato energético o topológico definido. Por tanto, magnitudes como la helicidad o la enstrofía, cuya semántica implica circulación de flujo o energía rotacional, carecen de una justificación directa que respalde su interpretación como evidencia de interacción mente–materia en un entorno fotónico. Esta desconexión teórica, sumada a una dependencia crítica de condiciones de simetría y estabilidad temporal en las señales, conduce a una revisión profunda de la pertinencia de tales análisis.

Durante las campañas experimentales de 2019 y buena parte de 2020, las jornadas típicamente carecen de líneas de control estructuradas—es decir, no se implementan de forma sistemática fases Pre–Base, Base y Post–Base—, lo cual dificulta la replicabilidad y reduce la potencia inferencial de los análisis vectoriales. En muchos casos, las jornadas se limitan a una única línea Base sin réplica, lo que impide establecer una referencia robusta sobre la cual comparar variaciones inducidas por las intervenciones. Esta carencia de replicación estadística compromete la posibilidad de establecer consenso sobre los efectos observados, debilitando así la validez de las inferencias obtenidas a partir de métricas derivadas.

En respuesta a estas limitaciones, a partir de 2025 se consolida una transición metodológica hacia el uso de criterios robustos basados en estadísticos no paramétricos, diseñados para capturar variaciones distributivas sin requerir suposiciones de simetría, continuidad o normalidad. Este nuevo enfoque incorpora tres medidas fundamentales: (1) un tamaño de efecto robusto basado en la diferencia de medianas normalizada por la desviación absoluta mediana combinada (MAD), como una alternativa resistente al clásico Cohen’s d ; (2) un índice porcentual de diferencia relativa entre medianas, ajustado por la mayor desviación estándar de los grupos; y (3) la proporción de puntos cuya diferencia absoluta entre condiciones MEI y Base supera un umbral ϵ predefinido.

Como parte integral de esta transición, se incorpora una nueva clasificación estructural del diseño experimental: *jornadas de control y jornadas experimentales*. Estas constituyen los dos pilares fundamentales del protocolo Shintergy, permitiendo distinguir con precisión entre los efectos atribuibles a las intervenciones y aquellos emergentes de la dinámica basal del sistema. Mientras que las jornadas experimentales incorporan condiciones MEI de diversa naturaleza —como interacciones presenciales, remotas, temporales o oníricas—, las jornadas de control replican el itinerario completo sin ninguna intervención voluntaria sobre el dispositivo. Esta arquitectura dual ha permitido construir contrastes robustos, comparar distribuciones de probabilidad con base empírica sólida y detectar patrones diferenciales incluso en presencia de ruido o fluctuaciones espontáneas. Desde 2024, la inclusión sistemática de líneas Pre-Base, Base y Post-Base en ambos tipos de jornadas dota al diseño de una replicabilidad estadística considerablemente mayor, fortaleciendo el análisis dinámico y la validez inferencial de los resultados.

Estos tres criterios se integran en una lógica conjuntiva implementada en una notebook de Google Colab, la cual genera una tabla con conclusiones automáticas. Esta lógica concluye la existencia de una intervención sólo cuando el tamaño de efecto supera un umbral (e.g., $d \geq 0.8$) y, simultáneamente, el porcentaje de diferencias mayores que ϵ excede un mínimo requerido (e.g., 60%). Este sistema evita falsos positivos asociados a oscilaciones transitorias o sesgos en las señales, y resulta particularmente eficaz para series multicanal con resolución temporal en el orden de milisegundos.

El abandono progresivo de las métricas vectoriales responde también al reconocimiento de que no ofrecen una conexión directa ni teóricamente justificada con los principios centrales de la hipótesis Shintergy. El énfasis original del modelo se centra en la modulación estadística del campo óptico inducida por un estado mental altamente coherente, lo cual hace más pertinentes aquellas herramientas capaces de capturar reconfiguraciones distribucionales, más que fluctuaciones topológicas o derivadas espaciales. Así, se da paso a una fase de análisis basada en la comparación de distribuciones empíricas entre condiciones Baseline y MEI, utilizando métodos como la estimación de densidad por núcleo (KDE), el cálculo de áreas bajo la curva (AUC), y métricas de divergencia estadística tales como la divergencia de Kullback–Leibler, las diferencias absolutas acumuladas y las distancias entre funciones generadoras de momentos.

A esta nueva estrategia distributiva se integran herramientas orientadas a la detección de efectos no clásicos en el sistema óptico (las cuales, actualmente, continúan en verificación para ser usadas sistemáticamente),

como el análisis de *squeezing* estadístico mediante reducción de varianza en decibelios, la inspección del espectro de autovalores de matrices de covarianza (en búsqueda de compresión modal), y el cálculo del producto mínimo de varianzas, en referencia al límite cuántico de indeterminación. Además, se implementan análisis de fluctuaciones abruptas y transiciones dinámicas no estacionarias a través de algoritmos CUSUM y ventanas móviles, así como evaluaciones de impedancia efectiva a partir de la matriz de correlaciones cruzadas (ZZ), lo cual permite explorar reconfiguraciones topológicas internas del sistema multicanal.

El módulo de Análisis de Ruido, desarrollado también a partir de 2025, sintetiza múltiples abordajes complementarios. Se evalúan espectros de frecuencia (FFT) para detectar picos mecánicos o supresión de bandas, se analizan funciones de autocorrelación para discriminar entre ruido térmico y estructuras emergentes, y se miden cambios significativos en la varianza canal por canal como evidencia de activación o supresión modal. Adicionalmente, se aplican pruebas de normalidad (Shapiro-Wilk, Kolmogórov–Smirnov), comparaciones de áreas en ajustes KDE y análisis del espectro de autovalores de la matriz de covarianza. Se incorporan también comparaciones en decibelios para evaluar posibles casos de *squeezing*, así como evaluaciones de la generadora de momentos para estudiar perfiles estadísticos completos. Finalmente, el seguimiento de eventos singulares mediante CUSUM permite detectar cambios abruptos de régimen y eventos no estacionarios con alta sensibilidad.

En conjunto, estos cambios metodológicos marcan una inflexión hacia un enfoque empírico–distributivo, dejando atrás los modelos vectoriales clásicos. La adopción de herramientas estadísticas robustas permite detectar modulaciones sutiles y complejas en las señales ópticas, más alineadas con la propuesta conceptual de la hipótesis Shintergy, centrada en la reorganización informacional antes que en dinámicas vectoriales convencionales. Este giro amplifica la sensibilidad analítica, mejora la consistencia experimental y refuerza la compatibilidad entre los datos obtenidos y el modelo teórico en desarrollo. Aunque también debemos considerar que, una vez que se aborde un marco teórico que conecte las métricas vectoriales con análisis topológicos, es posible que progresivamente volvamos a implementarlas desde una interpretación más apegada a la hipótesis original.

References

- [1] Ortiz-Tapia, A., Urdaneta, I., Armando, A., Agüero-Rojas-Vertiz, A., & Bueno-Ramos, J. L. (2022). *Correlations between a Shintergy synchronized brain and a laser field; a possible fractal structure of Consciousness (Part I of 7 – Local measure in time and space)*. DOI: 10.5281/zenodo.6649075.
- [2] Ortiz-Tapia, A., Bueno, J. L., Urdaneta, A., & Agüero-Rojas, A. (2024). *A Possible Fractal Structure of Consciousness: Effects of a Shintergy-Synchronized Brain over a Laser Beam, Chronometers and a Scale Weight*. Preprint en ResearchGate. Disponible en: <https://zenodo.org/records/6403343>. Consultado en mayo de 2025.
- [3] Hypatia Research Institute México (HRIM). (2025). *Fundamentos físicos para el análisis del ruido en sistemas de láseres*. Informe técnico, Versión 5. Compilación basada en Haus (2000).
- [4] Haus, H. A. (2000). *Electromagnetic Noise and Quantum Optical Measurements*. Serie: Advanced Texts in Physics. Springer, Berlin / Heidelberg. ISBN: 978-3-540-65272-4. DOI: 10.1007/978-3-662-04190-1.
- [5] Arfken, G. B., Weber, H. J., & Harris, F. E. (2012). *Mathematical Methods for Physicists* (7th ed.). Academic Press. Capítulo: Vector Analysis, pp. 55–75.
- [6] Batchelor, G. K. (2000). *An Introduction to Fluid Dynamics*. Cambridge University Press. Capítulo: Vorticity in Fluid Flow, pp. 88–126. ISBN: 9780521663960.
- [7] Moffatt, H. K. (1969). The degree of knottedness of tangled vortex lines. *Journal of Fluid Mechanics*, **35**(1), 117–129. Cambridge University Press. DOI: 10.1017/S0022112069000991.
- [8] Kraichnan, R. H., & Montgomery, D. (1980). Two-dimensional turbulence and inertial ranges. *Reports on Progress in Physics*, **43**(5), 547–619. IOP Publishing. DOI: 10.1088/0034-4885/43/5/001.